

УДК 621.438

ПОВЫШЕНИЕ МАНЕВРЕННОСТИ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК С КОТЛАМИ-УТИЛИЗАТОРАМИ

КАЧАН СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА

доцент, кандидат технических наук,
Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Беларусь

Аннотация. Рассматриваются основные повреждения парогазовых установок с котлами-утилизаторами горизонтального типа и естественной циркуляцией в испарительном контуре. Показано, что эти установки в последнее время все чаще эксплуатируются в переменных режимах. Приведен способ повышения маневренности котла-утилизатора комбинированной установки за счет применения двухступенчатого разделения воды и пара и уменьшения толщины стенки и диаметра барабана высокого давления. Отмечено, что правильная программа эксплуатации и технического обслуживания так же важна, как и конструкция котла-утилизатора

Ключевые слова: парогазовая установка, котел-утилизатор, маневренность, барабан.

Современные мощные парогазовые установки (ПГУ) с трехконтурными котлами-утилизаторами и промежуточным перегревом пара изначально проектировались для базового режима использования. Однако последние десятилетия внесли коррективы в эксплуатацию энергоблоков, работающих на органическом топливе, в связи широким внедрением установок возобновляемой энергетики – в первую очередь ветровой и солнечной, – генерация которых трудно предсказуема и нерегулярна во времени. При этом даже высокоэкономичные ПГУ с КПД в конденсационном режиме до 60% активно привлекаются к регулированию суточного графика электрических нагрузок. Так, ещё несколько лет назад большинство ПГУ в Европе работали более 5000 часов в год и останавливались и запускались не более 50 – 100 раз ежегодно, а сейчас эти установки зачастую работают всего несколько тысяч часов с ежесуточными пусками и остановами [1].

По мере развития парогазовых технологий возрастала мощность применяемых газотурбинных установок (ГТУ), температура и расход их выпускных газов. Соответственно повышались параметры генерируемого пара в котлах-утилизаторах, а рост давления приводил к увеличению толщины элементов пароводяного тракта ПГУ.

Известны высокие пусковые характеристики ГТУ. При этом наличие котла-утилизатора и паровой турбины, имеющих толстостенные элементы, которые «боятся» быстрого изменения температуры, снижает показатели маневренности комбинированных установок.

Инспекции и техническое обслуживание оборудования типичной электростанции комбинированного цикла производятся с фиксированной периодичностью, которая основана на статистической информации, полученной от энергоблоков, работающих в базовом режиме. Однако с учетом фактической работы ПГУ срок службы критически важных компонентов может существенно сократиться (рисунок 1).

В большинстве случаев переменные режимы работы либо создают, либо усиливают действие механизмов, сокращающих срок службы элементов ПГУ. Поэтому котлы-утилизаторы должны специально проектироваться или так эксплуатироваться, чтобы выдерживать быстрые пуски и останovy.

В основном крупные парогазовые установки используют котлы-утилизаторы барабанного типа с горизонтальным движением горячих газов и вертикальным расположением испарительных поверхностей нагрева, в которых организована естественная

циркуляция. На рисунке 2 стрелками показаны наиболее уязвимые места такого котла-утилизатора [2].

Рисунок 1. Предполагаемый срок службы энергоблока ПГУ при базовой нагрузке (1) в сравнении с тем же энергоблоком, работающим в циклическом режиме без модификаций (2)

Рисунок 2. Некоторые критические зоны в котле-утилизаторе барабанного типа с горизонтальным потоком газов, работающем в циклическом режиме [2]

- К критически важным элементам котла-утилизатора можно отнести:
- выходные патрубки пароперегревателя высокого давления (ПЕВД) и промежуточного пароперегревателя (ППВД);
 - соединения труб с коллекторами в горячих секциях;
 - толстостенный барабан высокого давления и его опускные патрубки;
 - изогнутые участки теплообменных труб;
 - парохладители;
 - байпасные клапаны.

Указанные элементы необходимо тщательно проектировать и контролировать, учитывая условия, влияющие на срок их службы.

Промежуточные и первичные пароперегреватели могут быть подвержены:

– усталостным повреждениям, вызванным воздействием горячих газов на холодные поверхности при пуске или холодных газов на горячие поверхности при останове, что создает температурные градиенты и соответствующие напряжения;

– ползучести высокотемпературных элементов, одновременно испытывающих механические нагрузки; при этом если ползучесть сочетается с усталостью, вызванной циклической нагрузкой, ущерб будет гораздо выше, чем при действии усталости или ползучести по отдельности;

– высокотемпературной коррозии – особенно при работе металла при температуре выше расчетной;

– тепловым ударами вследствие воздействия холодной воды или пара на горячие поверхности;

– сжимающим или растягивающим напряжениям из-за неравномерного нагрева труб;

– образованию отложений.

Испарительные поверхности могут повреждаться вследствие:

– малоциклового усталости, возникающей при не полностью установившейся циркуляции во время запуска;

– сжимающим или растягивающим напряжениям из-за неравномерного нагрева труб;

– отложениям, которые могут быть вызваны аномалиям теплового потока и могут приводить к дальнейшему его искажению;

– эрозии.

Экономайзеры и подогреватели питательной воды подвергаются:

– малоциклового усталости;

– тепловым ударам;

– сжимающим или растягивающим напряжениям из-за неравномерного нагрева труб;

– коррозии, что может происходить из-за того, что во время пусков и в переходный период химический состав воды может нарушаться;

– отложениям твёрдых частиц, что приводит к неравномерному нагреву;

– эрозии.

При этом элементы высокого давления более подвержены усталостным повреждениям из-за их большей толщины. Хорошей конструкторской практикой считается выполнять детали котла-утилизатора, такие как коллекторы пароперегревателя и пароохладителя, а также габаритный и толстостенный барабан высокого давления, как можно тоньше, для достижения достаточно короткого времени пуска.

Одним из вариантов повышения маневренности может быть отказ от барабана и переход на прямоточную конструкцию: например, применение котла типа Venson компании Siemens. Однако у прямоточного парогенератора тем не менее есть недостатки – в первую очередь более высокие требования к качеству рабочего тела и необходимость установки конденсатоочистки.

Другой вариант – сохранить барабан, но сделать его меньше и тоньше за счёт двухступенчатого разделения воды и пара, причём вторую ступень сепарации расположить снаружи барабана, что позволит создать оптимальную конструкцию группы сепараторов без ограничений, связанных со сравнительно небольшим пространством внутри барабана. Именно эта идея лежит в основе запатентованной Siemens Heat Transfer Technology (ранее известной как NEM Energy) технологии DrumPlus, изображенной на рисунке 3 [2].

Как видно из рисунка 3,б, барабан высокого давления заменен барабаном-сепаратором для первичного разделения воды и пара, и при этом снабжен группой небольших сосудов-сепараторов, предназначенных для вторичного разделения воды и пара (рисунок 4 [3]). Такие котлы-утилизаторы в составе трехконтурных парогазовых установок с промежуточным перегревом пара производят пар высокого давления с параметрами 565 °C/170 бар. При этом

барaban-сепаратор значительно меньше обычного барабана высокого давления (диаметр около 1300 мм против 1900 мм) и имеет относительно тонкую стенку (90 мм против 130 мм).

Котел-утилизатор DrumPlus уже используется в коммерческих целях на электростанции комбинированного цикла El Segundo в Калифорнии, США и строится ещё на девяти электростанциях комбинированного цикла по всему миру.

Рисунок 3. Толстостенный барабан высокого давления обычного котла-утилизатора (а) по сравнению с двухступенчатой сепарацией DrumPlus с вынесенными сепараторами (б) [2]

Рисунок 4. 3D-изображение барабана DrumPlus с группой вторичных вынесенных сепараторов [3]

По данным Siemens, такая конструкция увеличит срок службы котла-утилизатора в семь раз по сравнению с типичными современными барабанными парогенераторами [3].

Помимо этих технических преимуществ, система DrumPlus обладает экономическими и экологическими преимуществами. В частности, она позволяет увеличить продажи

электроэнергии и сократить выбросы в атмосферу просто за счёт более быстрого запуска. Например, в течение первых 40 минут запуска современной системы котла-утилизатора типичная парогазовая электростанция класса F вырабатывает около 20 МВт·ч. Для сравнения: в течение первых 40 минут после запуска с помощью DrumPlus типичная электростанция класса F вырабатывает примерно 116 МВт·ч – почти в шесть раз больше [3].

По прогнозам Siemens, выбросы оксидов азота на электростанциях класса F сократятся почти в 2 раза [3].

Отметим, что правильная программа эксплуатации и технического обслуживания так же важна, как и конструкция котла-утилизатора. Необходимо, чтобы операторы ПГУ соблюдали рекомендации изготовителей котлов-утилизаторов и технические ограничения, указанные в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Способ пуска котла-утилизатора является одним из ключевых факторов, влияющих на срок его службы. Быстрые пуски приводят к ускоренному износу, поэтому если их невозможно полностью избежать, их следует минимизировать. Один из путей – это планирование пусков и остановов, а также анализ и исключение непредвиденных обстоятельств, насколько это возможно.

Как правило, после периода выдержки, когда разница температур элементов котла-утилизатора минимальна, увеличение нагрузки может быть выполнено очень быстро, особенно плановое. Часто производители предлагают изменять нагрузку ступенчато. Например, вместо непрерывного увеличения на 10% нагрузка может изменяться пятью ступенями по 2% с выдержкой после каждого изменения.

Остановы сами по себе не представляют серьёзной проблемы, если только требования по продувке газового тракта не приводят к подаче холодного воздуха в котел-утилизатор, что можно минимизировать за счет ограничения расхода воздуха.

Нарушения химического состава и проникновение кислорода во время простоев негативно влияют на состояние котла-утилизатора, что может привести к повреждениям при последующем пуске.

В заключение отметим, что хорошо продуманная программа проверок и инспекций позволит избежать серьезных повреждений. Для проверки в котлах-утилизаторах должны быть предусмотрены дверцы для доступа обслуживающего персонала, которые позволяют проводить неразрушающий контроль элементов. Внутренние элементы в свою очередь должны быть сконструированы таким образом, чтобы можно было проводить их оптоволоконный или бороскопический контроль.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ruijgrok, S, Witte, P. Fast start and cycling HRSGs: Siemens DRUMPLUS™ technology // The Future of Gas Turbine Technology 9th International Gas Turbine Conference / 10-11 October 2018, Brussels, Belgium / Siemens Heat Transfer Technology B.V.
2. Rop, P. DrumPlus: a drum type HRSG with Benson benefits / NEM, Leiden, The Netherlands // Reprinted from Modern Power Systems / October, 2010.
3. Larson, A. Next-Generation HRSGs Start Fast and Reduce Emissions // Power / August 8, 2019.